

Avetisyan S.

*Graduate of Lomonosov Moscow State University Faculty:
Global processes. Department of Global Studies
Bachelor 's degree in Inter
national Relations , Moscow, Russia*

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аветисян С.А.

*Выпускник Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова Факультет: Глобальных процессов.
Кафедра: Глобалистики,
квалификация БАКАЛАВРА по направлению
«Международные отношения»
Россия, г.Москва
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13134365>*

Abstract

In the context of the globalization of the world economy, the role and importance of foreign trade activity is sharply increasing. Foreign trade is a form of communication between commodity producers of different countries, arising on the basis of the international division of labor and expresses their mutual economic dependence. Currently, the goals of foreign trade activity are also changing. This activity becomes one of the priorities of the national policy and strategy of the enterprise. The article is devoted to the economic and theoretical foundations of foreign economic activity of business entities.

Аннотация

В условиях глобализации мирового хозяйства резко повышается роль и значение внешнеторговой деятельности. Внешняя торговля является формой связи между товаропроизводителями разных стран, возникающая на основе международного разделения труда и выражает их взаимную экономическую зависимость. В настоящее время меняются и цели внешнеторговой деятельности. Эта деятельность становится одним из приоритетов национальной политики и стратегии деятельности предприятия. Статья посвящена экономическим и теоретическим основам внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства.

Keywords: import, export, foreign trade, foreign economic relations, foreign trade turnover.

Ключевые слова: импорт, экспорт, внешняя торговля, внешнеэкономические связи, внешнеторговый оборот.

В условиях глобализации мирового хозяйства резко повышается роль и значение внешнеэкономической деятельности (ВЭД) для экономики страны в целом, отдельных регионов и предпринимательских структур.[6]. Актуальность выбранной темы для исследования обусловлена повышением её в социально-экономическом развитии российской промышленности и возрастанием влияния внешнеэкономической компоненты на этот процесс. Внешнеэкономическая деятельность не является краткосрочным приоритетом экономики и имеет стратегическое значение. При формировании и соблюдении стратегии развития внешнеэкономической деятельности предпринимательских структур ряд форм внешнеэкономической деятельности могут стать определяющим фактором для ускорения экономического роста российской промышленности. Понятие внешнеэкономической деятельности предприятий появилось с переходом на новую систему управления и началом осуществления экономических реформ. [1]. Суть их сводилась к децен-

трализации внешней торговли и переходу от межправительственных внешнеэкономических связей к внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий. В результате в процессе внешнеэкономических реформ сложились два понятия:

- внешнеэкономические связи,
- внешнеэкономическая деятельность, последнее из которых изменило существующее ранее значение и характер внешнеэкономических связей. Внешнеэкономическая деятельность представляет совокупность производственнохозяйственных, организационно-экономических и оперативно-коммерческих функций экспортированных предприятий с учетом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на рынке иностранного партнера.[8]. Внешнеэкономическая деятельность в отличие от внешнеэкономических связей осуществляется на уровне производственных структур (фирм, организаций, предприятий и т.д.) с полной самостоятельностью в выборе иностранного партнёра, номенклатуры товара для экспортно-импортной сделки, в определении цены и

стоимости контракта, объема и сроков поставки и является частью их производственно-коммерческой деятельности как с внутренними, так и с зарубежными партнерами.[5].

Таким образом, внешнеэкономическая деятельность представляет собой совокупность производственнохозяйственных, организационно-экономических и коммерческих функций.[8]. Обязательными сопутствующими условиями внешнеэкономической деятельности являются выполнение определенных операций по обеспечению продвижения товара от продавца к покупателю; по своевременному предоставлению различного рода внешнеторговых услуг - транспортных, страховых, экспедиторских, банковских; по осуществлению платежно-расчетных операций, а также наличие коммерческой и валютнофинансовой информации о конъюнктуре внешних товарных и денежных рынков. Внешнеэкономическая деятельность относится к рыночной сфере, базируется на критериях предпринимательской деятельности, структурной связи с производством и отличается правовой автономностью и экономической, а также юридической независимостью от отраслевой ведомственной опеки. Согласно Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи, международной (или внешнеторговой) считается сделка, заключаемая между контрагентами, то есть торговыми партнерами, коммерческие предприятия которых находятся в разных странах, или, иными словами, в юридическом адресе которых указаны разные государства.

Так, в связи с колебаниями цен экспорт российской промышленности в стоимостном выражении снизился на 7%. В физических же объемах экспорт вырос на 1 783 530,10 тонн. Потребителями российской продукции являются Китай, Турция, Казахстан, Узбекистан, Корейская Республика. Активизировались Японские компании. Если в марте 2020 года экспорт в Японию отсутствовал, то в марте 2021 года он составил 54926,0 тыс. долларов США. Объемы импорта товаров за март 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020 года увеличились на 1 008 674,5 тыс. долларов США. Основные поставщики товаров на рынки Российская Федерация, традиционно, Китай, Турция, Япония. Исходным принципом внешнеэкономической деятельности предприятий служит коммерческий расчет на основе принципов хозяйственной и финансовой самостоятельности и самокупаемости с учетом собственных валютно-финансовых и материально-технических возможностей. Ответственность за результаты внешнеэкономической деятельности лежит на самом предприятии не только в части экспортных поставок, но и импортных закупок для развития экспортного и импортозамещающего производства, технической реконструкции.

Основные задачи внешнеэкономической деятельности государства, такие как:

- ✓ таможенный контроль товаров, перемещаемых через государственную границу;
- ✓ нетарифное регулирование экспорта и импорта отдельных товаров

✓ общегосударственного значения (лицензирование и квотирование);

✓ меры оперативного регулирования внешних экономических связей, включая тарифное регулирование (налоги, пошлины и сборы).[2].

Существенно влияют на определение стратегии внешнеэкономической деятельности отраслевых министерств, ведомств, отдельных предприятий и объединений. Внешнеэкономическая деятельность представляет собой процесс реализации внешнеэкономических связей, включающих торговлю, совместное предпринимательство, оказание услуг, сотрудничество. Внешняя торговля начала быстро развиваться при капиталистическом способе производства и достигла наибольшего развития при вхождении ряда крупнейших стран мира: США, Японии, ФРГ, Франции, Англии, Швеции, Италии и других в мировую рыночную экономическую систему. Интенсивное развитие различных видов машинного производства делает необходимо увеличение внешнеторговых обменных операций, так как необходимы новые и разнообразные виды сырья, топлива, материалов, научных разработок. Потребность закупки нефти, леса, руд, металлов тем выше, чем интенсивнее развивается экономика страны.

Например, Япония не имеет богатых природных ресурсов, и ее промышленность может развиваться исключительно за счет внешней торговли. Интенсификация производства, в свою очередь, требует поисков большого, емкого рынка, что также способствует расширению внешнеэкономических связей и усилению внешнеэкономической деятельности. Существенной предпосылкой развития внешнеэкономической деятельности является возможность повышения нормы прибыли на основе внешнеэкономических операций. Расширение внешней торговли удешевляет элементы постоянного и переменного капитала и таким образом способствует снижению издержек производства. Благодаря конкуренции между производителями разных стран удается на мировом рынке довести мировые цены на товары до уровня их интернациональной стоимости, которая ниже национальной стоимости в менее развитых странах с невысокой производительностью общественного труда, но выше уровня национальной стоимости в развитых странах. Важным фактором развития внешней торговли является вывоз капитала, на основе которого возникают транснациональные корпорации, которые чаще всего бывают национальными по капиталу и интернациональными по сфере деятельности. Появляются и межнациональные корпорации, которые являются интернациональными по сфере деятельности и по капиталу. Роль транснациональных корпораций в международной торговле весьма значительна, так как на долю их внутрикорпорационного оборота приходится около одной трети международного экспорта.

К ряду других общих факторов развития внешнеэкономической деятельности относятся: [3].

1. Неравномерность экономического развития различных стран мира.

Каждая страна имеет собственную структуру отраслей, свой уровень развития промышленности сельского хозяйства, транспорта, связи, сферы обслуживания, свою специализацию в экономике. Специализация промышленного или сельскохозяйственного производства дает сильный толчок развитию внешней торговли, что очень актуально для небольших по территории и численности населения развитых капиталистических стран: Голландии, Норвегии, Бельгии, Финляндии и других. Эти страны имеют долю экспорта в валовом национальном продукте около 50 % и примерно такая же доля импортируется.

2. Различие в людских, сырьевых, финансовых ресурсах.

Ежегодно в мире в поисках работы перемещается 25 млн. человек. Имеются страны с избыточными трудовыми ресурсами: Индия, Китай, Бангладеш, Пакистан, Нигерия и другие. А также есть регионы: Западная Европа, США, Ближний Восток, Южная Америка, которые нуждаются в притоке рабочих рук. Поэтому перемещение работников из страны в страну, регулируемое Международной организацией труда, процесс объективно необходимый, способствующий развитию внешнеэкономической деятельности. Большое разнообразие сырьевых ресурсов, основную долю которых составляют полезные ископаемые, объективно способствует установлению торговых отношений между странами мира.

Установлению внешнеэкономических - связей между государствами способствует возможность некоторых стран мира: Японии, Сингапура, Гонконга, Панамы, Бахрейна и других-выделять средства для кредитования фирм, предприятий, банков, расположенных в различных странах.

3. Характер политических отношений.

Укреплению внешнеэкономической деятельности способствует наличие дружественных политических отношений между странами. И, наоборот, политическая конфронтация резко снижает внешнеторговый оборот, вплоть до разрыва экономических связей.

4. Различный уровень научно-технического развития.

Формированию внешнеэкономической деятельности способствует обмен между странами студентами, стажерами, научными сотрудниками, преподавателями; проведение совместных исследований, экспериментов; участие в геологических и археологических экспедициях; выполнение контрактов по проведению проектных, научно-исследовательских и конструкторских работ.

5. Особенности географического положения, природных и климатических условий.

К результатам развития внешнеэкономической деятельности в мировой экономике можно отнести: [7].

➤ дальнейшее углубление международного разделения труда;

➤ экономию общественного труда в странах, активно осуществляющих внешнюю торговлю,

совместное предпринимательство и участие в других формах внешнеэкономических связей;

➤ интенсивный и рациональный обмен результатами труда;

➤ дальнейшее укрепление политических, научных, технических, культурных и других связей;

➤ увеличение числа стран мира, создающих рыночную экономику;

➤ успешное функционирование транснациональных корпораций и концернов;

➤ расширение круга стран, достигших полной конвертируемости их валют. Виды внешнеэкономической деятельности:

➤ экспорт и импорт товаров (продукции, услуг, работ, прав интеллектуальной собственности, капиталов, рабочей силы);

➤ оказание субъектами внешнеэкономической деятельности услуг иностранным субъектам хозяйственной деятельности, в том числе производственных, транспортноэкспедиционных, страховых, консультационных, маркетинговых, экспортных, посреднических, брокерских, аудиторских, юридических и других не запрещенных законами государства;

➤ научная, научно-техническая, научно-производственная, производственная, учебная и иная кооперация с иностранными субъектами хозяйственной деятельности, обучение и подготовка специалистов на коммерческой основе;

➤ международные финансовые операции и операции с ценными бумагами в случаях, предусмотренных законами государства;

➤ кредитные и расчетные операции между субъектами внешнеэкономической деятельности и иностранными субъектами хозяйственной деятельности, создание субъектами внешнеэкономической деятельности банковских, кредитных и страховых учреждений за пределами государства;

➤ совместная предпринимательская деятельность между субъектами хозяйственной деятельности, включающая создание совместных предприятий различных видов и форм, проведение совместных хозяйственных операций и совместное владение имуществом на территории государства и за ее пределами;

➤ предпринимательская деятельность на территории государства, связанная с предоставлением лицензий, патентов, ноу-хау, торговых марок и других нематериальных объектов собственности со стороны иностранных субъектов хозяйственной деятельности, аналогичная деятельность субъектов внешнеэкономической деятельности за пределами государства;

➤ организация и осуществление деятельности в области проведения выставок, симпозиумов, аукционов, торгов, конференций, семинаров и других подобных мероприятий с участием субъектов внешнеэкономической деятельности;

➤ организация и осуществление оптовой, консигнационной и розничной торговли на территории государства за иностранную валюту;

- товарообменные (бартерные) операции и иная деятельность, построенная на формах встречной торговли;
- арендные, в том числе лизинговые операции;
- операции по приобретению, продаже и обмену валюты на валютных аукционах, биржах и на межбанковском валютном рынке;
- работы на контрактной основе физических лиц государства с иностранными субъектами хозяйственной деятельности;
- другие виды внешнеэкономической деятельности не запрещенные законами государства.

Приведенный перечень видов и форм внешнеэкономической деятельности является весьма полным и охватывает практически все известные в мировой практике виды. Однако следует отметить, что ведущую роль среди них играет такая форма внешнеэкономических связей как международная торговля, с помощью которой страны могут развивать специализацию, повышать производительность своих ресурсов, увеличивать общий объем производства, а также обеспечивать удовлетворение потребности в тех продуктах, производство которых внутри страны крайне неэффективно или невозможно. Принципиальный переход к открытой экономике, стимулируя конкуренцию, состязательность в производстве и обращении, может стать серьезным фактором научно-технического прогресса и повышения эффективности казахстанской экономики. Тем не менее, нельзя не видеть и тех отрицательных последствий, которые могут быть вызваны переходом к открытой экономике вообще и тем более в наших нынешних условиях экономической несбалансированности и финансового кризиса. Приток иностранных товаров может разорить целые недостаточно конкурентоспособные отрасли национального производства, привести к увеличению безработицы. Определенные проблемы могут возникнуть и в случае нерегулируемого притока иностранно капитала. Захват иностранными компаниями целых сфер национальной экономики может влиять отрицательно не только в чисто экономическом плане, препятствуя развитию здесь национального производства, но и в социальном и политическом аспектах.

С учетом мирового опыта открывать наш внутренний рынок, на котором абсолютное большинство наших производителей не выдержат конкуренции с иностранными компаниями можно только постепенно, подталкивая их на участие в конкурентной борьбе на мировом рынке. Учитывая

важность включения Российская Федерация в систему международного разделения труда необходима комплексная стратегия формирования гибкого национального экономического организма, эффективно встроенного в систему мирохозяйственных связей. [9].

Таким образом, учитывая положительные и отрицательные стороны этого процесса, нельзя отрицать прогрессивности расширения внешнеэкономических связей российских предприятий с иностранными фирмами. В настоящее время, при интеграции РФ в мировой рынок, вопрос о налаживании внешних связей является актуальным и малоизученным. Поэтому выбор темы исследования является своевременной, считаем целесообразно исследовать наиболее важные аспекты организации внешнеэкономической деятельности РФ.

Список литературы:

1. Федеральный Закон РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
2. «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537).
3. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года», (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р).
4. «Валютный контроль: документы и комментарии». Специальный выпуск. – Екатеринбург: ИПЦ «Налоги России», 2010.
5. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учебное пособие. М.: Маркетинг, 2007.
6. Алексашенко С. – Развитие внешней торговли России на современном этапе. – В журнале «Вопросы экономики» - №7. -2011, 52-61с.
7. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник.-3-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика, 2005.
8. Барковский А.Н. Вариантные сценарии развития внешнеторгового оборота Российской Федерации до 2025 г. // Пробл. прогнозирования. - 2011. - N 5
9. Васильев И. Россия и Всемирная торговая организация: проблемы и перспективы присоединения.-М.:Аспект-Пресс,2002.
10. Долгов С. Глобализация экономики. М., 2006.